

LA CAZA DEL OSO

O EL TENDERO DE COMESTIBLES

DUO DEL MACHO ENAMORADO Ó LA PERDIZ ENAMORADA

Sale uno de su casa
toma el ferrocarril,
y al otro dia pasa
lo que va uste á oír.
Al salir el sol
canta la perdiz:
y al oirla el macho
le contesta así:
cuchi, cuchi.

Una cosa igual
me sucede á mí
con la sobrinita
del patrón que tengo yo aquí.

Y á la otra hembra le sucede igual.

Se hacen dos mimitos
juntan los piquitos.
Que pareceditos
yo y el animal.

Ay qué diversión
ver que la perdiz,
engañando al macho
canta siempre así:
cuchi, chichi.

Aunque es Juan igual,
no me engaña á mi,
porque soy un macho
harto de volar por Madrid.

Sin miedo extraño
al pollo al macho llega,
y cerca del engaño
alegre canta y juega.

Yo tambien canto
y soy muy juguetón,
más siempre escurro el bulto
con gran precaución.

Ay que placer tan grande
es para el cazador,
el macho ver á tiro
y herirle á traición.

¡Pon!

Corre que corre, que corre, que corre,
vuela que vuela, que vuela, que vuela,
y orgulloso al ver su amada
por delante se pasea.

Ella me mira, me mira, me mira,
y yo me rio, me rio, me rio,
pero no la digo nada
cuando está delante el tío.

¡Pun! pica aquí, ¡pun! corre acá
¡pun! corre aquí, ¡pun! corre allá.
¡Pun! yo tambien ¡pun! lo hago así,
si el tío no está allí.

La hembra entonces deja de cantar

LA RATETA

I

Ay escolta ma rateta
ay escolta per favor,
si no escoltas rata meva
has á darme un gros pebrot.
Surt lo cap á la finestra
ó de llavis al balcó
y sino creume rateta
que al istiu farà caló.
Yo per tu perdo l' oremus
no 'm coneix ni se ahont soch
tant t' estimo rata meva
que ya casi 'm cau lo moch.

Yo no se com esplicarteu
no com llam te ó aix de di
perque creguis que t' estima
un minyó que no está en sí.
Ratolineta--formal t' ho dich
de ta careta--joyos n' estich
si tu 'm volias--també estimá
t' engreixerias--en bon menjá.

Si me amas nena--digam que sí
no 'm donguis pena--ni mes sufrí
dom de ta boca--un si ben dols
y ab un tanoca--donali cols.

II

Sembla ahí que 't baix coneixa
que sortias del teu cau
y que 'l veuret ratolina
baix cridarte marramau.
Yo las unglas prœu baix treure
per volguerte esgarrapá
mes com ets ratá tan mansa
ya me 'ls donarás demá.
Deu men quart de cap mal ferte
ni de anarte ab mala fé
soch tant tontu per las ratas

que may per xó 'ns toca res
de gatets com jo non corran
sempre baix pel mes bon fí
ya veurás deixám ensendre
y no 't queixarás de mí.
Ratona meba--pren lo bon cor
d' aquesta seba--que 't fa l' amor
si tu--maqueras--y me-bolets
yo pebroteras--y tomaquets.

Ab mi casada--felis seré
rata estimada--si dus parné
baixa buxota--bulgas que si
y si 'n dons pota--milló per mi.

III

Es tan lo que yo t' estimo
retolina del cor meu
que voldria fins donarte
l' ull de poll que tinch al peu.

Tan es ja lo que deliro
nit y dia ab tu pensan
que á perdut ja la xaveta
aquest gat que está miulán.
No me amolis t'm per cristo
ratolin e : escuat

que sin fás escupí massa
'm quedaré corsecat
creuma á mi no sigas tonta
y farols no 'm fasis tans
si no 't quedarás per tía
ò pot se per vestí sans.
Moltas vegadas--las que us penseu
se espaviladas--vos enganyeu
y á la ratera--la que mes sab
per calavera--y cau de cap.

Abuy rateta--corre un joven
que 't fa l' aleta--per cumpliment
y si t' agrada--lo que t' hi dit
rata estimada--mol bona nit.

LAS TRES ALEGRÍAS

SCHOTIS

I

Siguin cols ó giribías
es lo cas y sab totóm,
quinas son las alegrías
que la dona te á n' el mon.

Sigui tuna ó sigui ase
axerida ó bé musol
de alegria la que 's casa
sempre 'n te poca ó mol.

Sigui trapasera
ò tingui mal pel,
ab desitj espera
la lluna de mel.

Agafar l' home
es son pensament
per darli la poma
que don tan torment.

Tan pun ella á pogut traure

aquell sí, daván de Deu,
li agafa un gust de geure
que ni Cristo ja l' hi treu

Tan inmensa es la alegría
que 'l casá á n' ella li don
que sols pensa nit y dia
paseija, nyany, coca y nom.

Está fatigada
y vol reposá
com que sap, cagarada
per xo 's ba casá.

Ella la alegría
y gust més arden
lo rep en lo san dia
del seu casament.

Cuan se veu aparellada
y ab un mascle dintre 'l niu
si n' s queda desmayada
fa la tonta pro sen riu.

Redeu quina broma
que la dona y fá
cuan pesca algún home
y si pot casá.

II

Tan Espanya com Turquía,
París, Reus y New-York,
sempre te gran alegría
cuan la dona mata 'l porch.

Sigui porch ó sigui porca
sigui truíxa ó bacó
dongui fruit ó sigui xorca
es mol certa la cansó.

Del porch la matansa
l' hi don sempre goitx,
á la dona mansa,
y á la del pel roitx.

Com á patrimoni
si 'l mata grasó,
fius á San Antoni
l' hi porta un garró.

La alegría que á la dona
a n' el mon Deu l' hi á dat
es aquesta la més bona
per llardons y broú bufat.

Matan porch, menjan llumillo,
sanch, feche y pernil,
butifarras de puntillo
á ferne de tot istil.

Se fa llangonisas
do gust molt picant,
que ab vi de di misas
y fa taches en gran.

Te de cansalada

de pencas un feïtx,
y umplí l' hi agrada
bufetas de greix.

Sobrasadas á dotzenas
y salechias á millons,
élla' en fá de totas menas
y de gustos mol rebons.

La dona rosega
pitjó que cap coreh
disfruta y mon brega
per la mort del porch.

III

Aquest mon es una broma
y tothom ho veu molt bé
cuan la dona enterra l' home
l' alegría qu' ella te.

No cal pas sufrí tormentas
trevallant per daltsi pa,
que may las teniu contentas
fins que os poden enterrá.

Aquesta alegría
la tenen molt gran
perxó cada dia
anem progresant.

Al home l' enterran
per cambia 'l pa
y molts cops l' asguerran
avants de pastá.

Ab aixó si algún pavana
de las donas fa cabal,
es un valent tarambana
y un tros de carcama!

La que vol ser decanta
y ab lo marit está bé
pronta la fan se dolenta.

Las amigas que ella te
l' home las molesta,
en tot lo que fa
per xó fan gran festa.

Cuan poden mudá
ja poden se sonsas
ó de seny petit,
que 'l qu' es per dallonsas
sen llepan lo dit.

Sense mes algarabias
ni trencarnos més lo front
han sentit tres alegrías
que la dona te al mon.

Si alguna s' enfada
li será pitjor,
y si li agrada
que 's veigi ab l' autor.

50

312

Dedicatoria á 'ls obrers

MAZURCA

1.^a PART

S' ha escampat tant la miseria,
que no 's fa cabal de res
lo Comers se paralisa
y las fàbricas també.

Y are que tenim la huelga
no 'ns criem tan ensepits
que per lograr 'l que 's desitja,
tenim que estar ben units.

Aixis d' aquesta manera
potser alcansarém
lo que molts homes cabilan
que fa tan temps que esperém.

Y si per cás aixó 's guanya
tots plegats podrém cridar
que 'ls obrers de Catalunya
hem guanyat la huelga
que 's va proposar.

2.^a PART

Lo que falta á Catalunya
es lo que ara vos diré;
valentia, fé y constancia
y que no 'ns espanti rés.

Perque l' home que s' espanta
no pot treure res á cap
y las horas 's derrota
lo que tant nos ha costat.

No podém pasar mes dias
sino estém perduts
s' ha d' acabar alló que dihuen
que 'ls pobres son tan llanuts.

Tenim de posar un anunci
pels que son barbers,
qu' esmolin be las navaixas
per treurer la llana
de tots los obrers.

3.^a PART

Quan la llana tindrém fora
allavors podrém dir
que lo que tant desitjavam
haben arribat conseguir.

Mentres que tots 'ls que viuen
ab la suor dels obrers
veuen tan poca avinensa
que ya no 'ls espanta res.

Als que avuy tenen los cuartos
y 's crehuen ser richs
pero poden donar gracias
que 'els obrers son mal units.

Pero 'l dia que s' unexin
se 'ls acabarà
lo poguer menjar pollastres
y l' orgull que gastan
l' haurán d' aplacá.

4.^a PART

Si va un carro por desgracia
y s' encalla ab un camí,
si l' un tira l' altra molla
may la pden fé seguir.

Y si 'l carro va ab tres matxos
y s' uneixen be tots tres
si no 's trenca las argolles
veureu que 'l carro segueix.

Ja podém pendre experiencia
dels carreters,
tenim de fer per manera
que no passi als obrers.

Si acás 'ns posém ab feyna
traballém ben fí,
no doném greix als que dihuen
que 'ls que avuy treballan
no 's poden uní.

Imp. Calle de S. Rafael, 27.—Barcelona

En la misma imprenta se halla de venta un buen surtido de trobos, relaciones, romances, oraciones, historias, argumentos de ópera y zarzuela y diferentes libritos chistosos.